

Tableau 6 : Les intitulés proposés pour les séances de formation en concordance avec les OA fixés pour le TCEM en MF.

	Apprentissage par Résolution de Problèmes	Ateliers de simulations / Séances d'ARC/ Séances CBL
OA	Le système de santé tunisien : organisation et fonctionnement	Ateliers de simulation 1. Monitoring HTA/Diabète (registre des patients) ; 2. Monitoring périnatalité (registre d'activité). 3. Les patients poly pathologiques ; 4. Approche centrée sur le patient ; 5. EPLS de groupe. 6. La tenue des registres (vaccination, malades chroniques, de RAA, périnatalité et santé mentale). 7. Rôle de leadership, 8. Gestion de conflit dans l'équipe. 9. La décision dans l'incertitude ; 10. évènement indésirables graves liés aux soins ; 11. gestion du risque professionnel ; 12. sécurité du circuit médicament ; 13. La décision partagée ; le modèle CALGARY CAMBRIDGE ; 14. l'annonce de mauvaises nouvelles ; comment dire non et gestion des émotions ; 15. La communications aux urgences. 16. Informer la famille ; communiquer avec la famille ; annoncer un mauvais diagnostic à la famille ; Communication au sein de l'équipe. 17. Matrice des aires de responsabilité ;
transvers	La rédaction d'un rapport d'activité d'un établissement.	
aux	Cartes sanitaire et programme nationaux	
	Les mesures d'accessibilité aux soins.	
	Le modèle biopsychosocial : caractéristiques et application sur terrain.	
	Les niveaux de prévention (primordiale, primaire, secondaire et tertiaire).	
	Le Processus du changement du comportement.	
	Structuration du DM : le contact S.O.A.P ; l'épisode de soins.	
	La classification internationale des soins en première ligne CISP.	
	Aspect médicaux légaux de la documentation et tenu du dossier médical.	
	Code de conduite de la pratique médicale.	
	Règles de rédaction de lettres dans le cadre de prestations sanitaires.	
	Qualité et sécurité des soins en 1 ^{ère} ligne.	
	Comment planifier un programme d'éducation PLS.	
	Comment planifier un programme d'éducation thérapeutique.	
	Gestion de l'établissement de santé.	
	Rédaction des indicateurs de performances.	
	Leadership en médecine de famille.	
	Le secret médical et les responsabilités médico-légales	
	La promotion de la santé et les déterminants de la santé.	
	Evidence base médecine (médecine factuelle) ; Lecture critique d'article	
	La saisie, la description et l'analyse uni-variée des données.	

	Recommandations pratiques à la rédaction médicale Le professionnalisme en médecine de famille.	18. transition de responsabilité des soins. 19. Elaborer un protocole de recherche 20. Réaliser une recherche scientifique sur Pubmed 21. Réaliser une analyse des données sur SPSS.
Les OA de santé publique	<p>Les déterminants de la Santé et les niveaux de prévention.</p> <p>Les axes du programme national de vaccination</p> <p>Gestion de la chaine de froids et des vaccins.</p> <p>Surveillance épidémiologiques des maladies cibles de la vaccination.</p> <p>Supervision du programme de vaccination.</p> <p>Calcul d'indicateurs dans le programme de vaccination.</p> <p>Les axes du programme national de lutte contre les Maladies transmissibles (MT).</p> <p>La surveillance épidémiologique et maladies à déclaration obligatoire (MDO).</p> <p>Les infections associées aux soins.</p> <p>Les axes du programme national de lutte antituberculeuse</p> <p>La stratégie HALTE de prévention de la tuberculose.</p> <p>La tuberculose pulmonaire : Prise en charge diagnostique et thérapeutique</p> <p>La tuberculose extra-pulmonaire : Prise en charge diagnostique et thérapeutique</p> <p>Les axes du programme national de lutte contre le RAA.</p> <p>Les axes du programme national de lutte antirabique.</p> <p>La rage humaine : Prise en charge diagnostique.</p> <p>Approche syndromique dans la prise en charge des IST.</p>	<p>Ateliers de simulation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Réalisation d'une séance de vaccination chez le nourrisson et rechercher les EI. 2. Investigation d'une épidémie de rougeole 3. Dépistage de la tuberculose et application du traitement sous surveillance directe. 4. ETP d'un patient traité par des antituberculeux. 5. Dépister les angines streptococciques par Tests Rapides d'Orientation Diagnostique (TROD). 6. CAT devant une morsure rabigène. 7. Dépistage du VIH : pour la femme enceinte (programme PTME). 8. Dépistage du VIH pour les sujets à risque (CCDAG). 9. Education d'un patient ayant des facteurs de risque d'IST. 10. Investigation d'une épidémie West Nile et mesures préventives des infections à West Nile. 11. Dépistage des violences chez les élèves 12. Déroulement de la consultation d'aide au sevrage tabagique. 13. Prise en charge du fumeur selon les différents stades de Prochaska et Di-clémente. 14. Conseil minimal et l'entretien Motivationnel chez le fumeur.

Infections sexuellement transmissibles : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

La médecine de voyage et les maladies émergentes et ré-émergentes.

Maladies émergentes et ré-émergentes : prise en charge préventive, diagnostique et thérapeutique.

Les axes du programme de médecine scolaire et universitaire.

Axes, objectifs et limites du PN des MT : lutte antitabac.

Les axes du programme national MNT : HTA et DT2

Les supports documentaires du PN des MNT : HTA et DT2

Le Diabète sucré : Prise en charge diagnostique et classification (ARP).

La prise en charge thérapeutique du diabète sucré.

Les complications dégénératives du diabète sucré : prise en charge diagnostique et thérapeutique (micro-angiopathies et macro-angiopathies).

HTA : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Interprétation MAPA et SCORE.

Les axes du programme national MNT : santé mentale.

Troubles dépressifs prise en charge diagnostic et thérapeutique.

Crise suicidaire : prise en charge diagnostic et thérapeutique.

Trouble bipolaire : prise en charge diagnostique.

Prescription de traitements thymo-régulateurs.

Troubles paniques prise en charge diagnostic et thérapeutique.

Troubles anxiété généralisées (TAG) prise en charge diagnostic et thérapeutique.

Les TOC : prise en charge diagnostique.

15. ETP/ pour un sujet ayant le DT2 (hygiène de vie et observance du traitement)

16. ETP/ Passage à l'insuline chez un sujet ayant le DT2 (techniques d'injection, hypoglycémie, ..)

17. Prise en charge des urgences hypertensives (mannequin de haute-fidélité).

18. Prise en charge d'une crise suicidaire.

19. Attitude du soignant face à une attaque de panique et ETP en cas de troubles panique.

20. Attitude du soignant en cas de stress aigu.

21. prise en charge sociale et ETP.

22. Communication avec une personne ayant une conduite addictive.

23. conduite devant un sujet en état d'agitation.

24. Aborder un sujet avec un trouble somatoforme.

25. Communication avec l'adolescent.

26. Communication avec les parents d'un enfant ayant un handicap intellectuel.

27. Annoncer le diagnostic de cancer.

28. EPLS sur les facteurs de risque modifiables K colon.

29. EPLS sur les facteurs de risque du cancer du sein.

30. EPLS sur les facteurs de risque du cancer du col de l'utérus.

31. Détection précoce du cancer de la prostate.

Séances d'ARC

1. Les troubles du spectre de l'autisme.

Trouble de stress post traumatique : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les troubles psychotiques aigues : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les troubles psychotiques chroniques : prise en charge diagnostique.

La prescription des antipsychotiques.

Les conduites addictives : prise en charge diagnostique thérapeutique et sociale.

Le dépistage des manifestations psychologiques pathologiques de chez l'adolescent.

Le handicap intellectuel : évaluation et coordination de prise en charge.

TSA : Prise en charge diagnostique.

Le trouble déficit de l'attention/hyperactivité : prise en charge diagnostique.

Les troubles spécifiques des apprentissages: prise en charge diagnostique.

Maltraitance de l'enfant : prise en charge diagnostique et prophylactique.

Les axes du programme national MNT : lutte contre le cancer.

Cancer Broncho-pulmonaire Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

La neutropénie fébrile : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les circonscriptions sanitaires.

L'hypercalcémie maligne : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les urgences neurologiques chez un sujet ayant un cancer : prise en charge diagnostique.

Les soins palliatifs et le traitement de la douleur dans le cancer

La dénutrition chez le sujet présentant un cancer.

2. Le trouble déficit de l'attention / hyperactivité.

3. Les troubles d'apprentissage et du langage.

4. Eruption cutanée fébrile

5. Altération de l'état de conscience chez un patient diabétique âgé.

6. L'hypocalcémie.

7. Les complications dégénératives du DT2.

8. Fièvre chez un sujet ayant un cancer.

9. Nausée et vomissement chez un sujet ayant un cancer (hypercalcémie maligne).

10. Sujet ayant un cancer symptomatique avec douleur, et dénutrition.

Traitement médical des cancers.

Prévention des cancers colorectaux (CCR), du sein, du col de l'utérus et de la vessie.

L'organisation de système de santé en Tunisie.

Les OA Les neufs axes du PN de PRNT.

par La surveillance d'une grossesse normale.

populatio Les grossesses à haut risque : prise en charge diagnostique.

n type Métrorragie chez la femme enceinte.

Grossesse extra-utérine

HTA et grossesse.

Diabète et grossesse.

Les explorations en obstétriques.

Délivrance normale et pathologiques.

Suites de couches normales et pathologiques.

Les déchirures périnéales au cours de l'accouchement.

Cancer du col et dysplasies cervicales: diagnostic et prise en charge. Le

cancer du sein: Dépistage, Diagnostic, Facteurs pronostic et Traitement.

La contraception (mécanique; d'urgence et hormonale).

Examen et soins d'un nouveau-né normal en salle de naissance.

Infections néonatales : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Promotion de l'allaitement du nouveau-né.

Les traumatismes obstétricaux chez le nouveau-né.

Les malformations congénitales : prise en charge diagnostique.

Hypoglycémie néonatale prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Ateliers de simulation

1. Suivi de grossesse et consultation prénatal.

2. Gestion d'une séroconversion toxoplasmique chez une femme enceinte.

3. gestion de diabète gestationnel chez une femme enceinte.

4. EPLS d'une femme enceinte RH négatif sur la prévention d'une allo-immunisation Rh.

5. Gestion d'une femme enceinte ayant une allo-immunisation Rh.

6. ETP auprès d'une femme ayant un DG : annonce du diagnostic, annonce des complications- planification de la prise en charge.

7. HTA chez une femme enceinte : annonce du diagnostic - annonce des complications annonce d'un accouchement prématurée.

8. ETP infection urinaire (femme enceinte) .

9. techniques de l'allaitement maternel (pour une femme enceinte).

10. Assurer un accouchement normal

11. Assurer une épisiotomie et révision utérine.

12. Assurer un FCV

13. Assurer la palpation du sein à la recherche d'une mastopathie.

14. Assurer une pose d'un DIU

Les occlusions intestinales néonatales.

Les pathologies CPV et des OGE (hypospadias, ambiguïté...) : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Enurésie et encoprésie primaires et secondaire : prise en charge diagnostique.

Prise en charge d'un enfant polytraumatisé.

Les convulsions de l'enfant et du nourrisson : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Infections des voies respiratoires supérieures : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les otites : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les infections des voies respiratoires inférieures : prise en charge diagnostique et thérapeutique

Les bronchiolites : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

L'asthme chez l'enfant : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

La fièvre chez l'enfant et le nourrisson : prise en charge diagnostique, enquête étiologique et thérapeutique.

Les fièvres éruptives : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Diarrhée et Déshydratation chez l'enfant et le nourrisson : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les troubles fonctionnels digestifs du nourrisson et de l'enfant (syndrome de malabsorption) : Prise en charge diagnostique et thérapeutiques des

Le rachitisme : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

15. Gestion de problèmes pratiques liés à la contraception (oubli, spotting, aménorrhée post pilule).

16. Réanimation du nouveau-né.

17. Education pour AM pour une femme en post partum immédiat.

18. EPLS avantages maternels et infantiles, conditions de réussite de l'AM.

19. Dépistage des malformations invisibles (luxation de la hanche).

20. Cat en urgence devant une convulsion du NSS ou de l'enfant.

21. Réaliser une PL pour un nourrisson.

22. EPLS des parents d'un enfant ayant une déshydratation en stade 1.

23. EPLS d'un enfant ayant une maladie cœliaque.

24. Enfant avec retard psychomoteur et communication avec la famille d'un enfant ayant un retard des acquisitions psychomotrices.

Séances d'ARC

1. Hémorragie du post partum

2. Métrorragie chez une femme enceinte au premier trimestre

3. Hématome Rétro-placentaire.

4. Détresse respiratoire néonatale.

5. L'ictère néonatal

6. Douleurs abdominales aiguës de l'enfant.

7. Bourse aigue.

La promotion de l'allaitement maternel chez le nourrisson et la diversification alimentaire.

Anémie ferriprive chez l'enfant et le nourrisson: prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Développement psychomoteur de l'enfant et du nourrisson de la promotion au dépistage.

Les retards de croissance : prise en charge diagnostique, et thérapeutique et enquête étiologique.

Les accidents domestiques : prise en charge préventive et thérapeutique

L'infection urinaire chez l'enfant : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les dispenses de sport chez l'enfant : indications et suivi.

Douleurs abdominales aiguës du nourrisson.

Sténose du pylore.

Carence en VIT D : prise en charge diagnostic et thérapeutique

8. Convulsion de l'enfant.
9. Dyspnée aigue de l'enfant et du nourrisson.
10. Otagie chez l'enfant.
11. Dyspnée aigue de l'enfant et du nourrisson (ARC1) .
12. Douleurs abdominales aiguës.
13. Anémie chez l'enfant.
14. Métrorragie chez la femme enceinte au 2ème et 3ème trimestre.
15. grossesse extra-utérine.
16. Pre-éclampsie.
17. cancer du col.
18. Abord de la femme ayant un cancer du sein.
19. Les dyspnées aiguës de l'enfant.
20. Examen neurologique d'un enfant fébrile

Les O A par présentations cliniques Arrêt cardio-circulatoire (ACR): enquête étiologique et prise en charge thérapeutique.

Détresse respiratoire aiguë : enquête étiologique et prise en charge thérapeutique.

Œdème pulmonaire : prise en charge diagnostique et thérapeutique

Pneumothorax suffocant : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Etat de choc septique : enquête étiologique, prise en charge diagnostique et thérapeutique

Ateliers de simulation

1. Basic and Advanced Life Support
 2. Mise d'une voie veineuse.
 3. Surveillance continue des paramètres vitaux (utilisation du scope).
 4. Gazométrie,
 5. Ventilation manuelle
 6. Préparation, administration et surveillance d'aérosols.
 7. Evaluation de la profondeur d'un coma.
-

Etat de choc anaphylactique : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Sepsis et d'un état de choc septique : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Coma : enquête étiologique et prise en charge thérapeutique.

Diagnostic médico-légal de la mort.

Les convulsions : enquête étiologique et prise en charge thérapeutique.

Les traumatismes des membres supérieurs : prise en charge diagnostique et thérapeutique

Les traumatismes des membres inférieurs : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les traumatismes de l'abdomen et du bassin : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les douleurs abdominales aiguës aux urgences : enquête étiologique, prise en charge diagnostique thérapeutique.

Les douleurs thoraciques aux urgences : enquête étiologique, prise en charge diagnostique thérapeutique.

Les douleurs lombaires aux urgences : enquête étiologique, prise en charge diagnostique thérapeutique.

Management des urgences.

Crise d'asthme sévère : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Embolie Pulmonaire grave : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Exacerbation d'un BPCO : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

8. Immobilisations plâtrés, pose d'attelle d'immobilisation et bandage de contention

9. Réalisation de réduction d'une luxation, d'un maillot clinique,...

10. Réalisation de sutures et ablation de points.

11. Evaluation et prise en charge de la douleur.

12. Gestion de conflit intra-équipe aux urgences.

13. Stratégie ventilatoire devant une ESBPCO.

14. Prise en charge symptomatique d'une crise myasthénique.

15. Prise en charge d'une intoxication par les organophosphorés

16. Prise en charge d'une intoxication par le monoxyde de carbone

17. Prise en charge d'une intoxication par les antidépresseurs tricycliques.

18. Prise en charge d'un état de choc septique.

19. Prise en charge d'une infection respiratoire virale grave.

20. Mise en place des différents moyens simples d'oxygénation

21. Mise en place d'une OHD

22. Mise en place d'une CPAP

23. Mise en place d'une VNI.

24. Prise en charge d'une déshydratation.

25. Prise en charge d'une noyade

26. Prise en charge d'une envenimation scorpionique.

27. Prise en charge d'un coup de chaleur.

28. Bilan lésionnel et éléments de gravité chez un polytraumatisé.

29. Réalisation de ponction lombaire en cas d'hémorragie méningée.

Insuffisance respiratoire aigüe d'origine neuromusculaire : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Intoxication aigue par les organophosphorés : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Intoxication aigue par le monoxyde de carbone : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Intoxication aigue par les psychotropes : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Infection respiratoire virale grave : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Acidoses métaboliques : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Solutés de remplissage et drogues vaso-actives.

Déshydratations : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Diagnostic positif des IAS en réanimation.

Diagnostic de gravité d'une noyade.

Diagnostic de gravité d'une envenimation scorpionique.

Diagnostic positif d'un coup de chaleur.

Hyponatrémie : prise en charge diagnostique et thérapeutique .

Hypokaliémie : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Hyperkaliémie: prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Le polytraumatisé : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Traumatisme thoracique grave : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

30. Utilisation des scores pronostiques: Acute physiology and chronic health evaluation (APACHE), Simplified acute physiology score (SAPS), Mortality prediction model (MPM); Sepsis-related organ failure assessment (SOFA); Multiple organ dysfunction score (MODS) .

31. Hiérarchie du don d'organe : du donneur au receveur.

32. Spirométrie simple, peak-flow

33. Rédaction des certificats médicaux pour maladie professionnelle et/ou accident de travail : CMI.

34. Rédaction de demande de mise en invalidité ou à la retraite anticipée.

35. Accident d'exposition au sang.

36. la conduite à tenir face à un refus de soin.

37. Evaluation gériatrique standardisée.

Séances d'ARC

1. Douleurs thoraciques aiguës aux urgences.

2. Les douleurs abdominales aux urgences.

3. Douleurs lombaires aux urgences.

4. dyspnée sifflante chez l'adulte.

5. Douleur thoracique brutale.

6. Prurit généralisé chez le sujet âgé.

7. Amaigrissement chez une personne adulte.

8. Toux chronique sujet de 55 ans.

9. Asthénie.

Traumatisme crânien grave : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les Hémorragies méningées : prise en charge diagnostique et mise en condition.

Les scores de gravité ou pronostiques chez les personnes gravement malades.

Apport du médecin de famille dans le don d'organes.

Etat de choc hémorragique : prise en charge diagnostique et thérapeutique

Les vertiges d'origines périphériques: prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les vertiges d'origine centrale: prise en charge diagnostique.

Les pathologies professionnelles : démarche diagnostique et étiologique

Orientation diagnostique devant une hypoacousie d'origine professionnelle.

Rédaction de certificat médical d'aptitude au travail.

Règles de rédaction des documents médicaux.

Le secret médical

Chute du sujet âgé

Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Syndrome d'immobilisation : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Evaluation gériatrique standardisée : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

10. Œdèmes.

11. Syncope.

12. Fièvre aiguë.

13. Vertige d'origine périphérique

14. Pathologie respiratoire d'origine professionnelle. D

15. Nutrition chez une personne âgé

Les O A	Insuffisance cardiaque aiguë : prise en charge diagnostique et	Ateliers de simulation
par	thérapeutique.	1. Syndrome coronarien aiguë (SCA) ST-
système	Insuffisance cardiaque : suivi et ajustement thérapeutique.	2. Lecture d'ECG : SCA
	Thrombose veineuse profonde prise en charge diagnostique et thérapeutique.	3. Lecture d'ECG : trouble du rythme.
	L'embolie pulmonaire : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	4. Lecture d'ECG : trouble de conduction.
	La gestion des anticoagulants.	5. ETP d'un patient sous anticoagulants, les antivit K.
	Syndrome coronarien aiguë (SCA) ST+ : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.	6. Examen neurologique d'un sujet adulte
	Syndrome coronarien. aiguë (SCA) ST- : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.	7. Ponction lombaire chez l'adulte
	Les troubles du rythme et les troubles de conduction.	8. Réaliser un prélèvement de pus auriculaire par écouvillonnage
	Les AVC ischémiques: prise en charge diagnostique et thérapeutique.	9. Réaliser un examen otologique.
	Les pertes de connaissance : enquêtes étiologiques.	10. réaliser un méchage antérieur.
	La maladie de parkinson : prise en charge diagnostique.	11. Réalisation d'un FO à l'ophtalmoscope.
	Infection du SNC chez l'adulte : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.	12. ETP d'un patient ayant une RD.
	La grippe : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.	13. EPLS pour prévenir l'automédication par les collyres corticoïdes
	Les otites moyennes aiguës : prise en charge diagnostique et thérapeutique	14. Réalisation et interprétation du test à la fluoréscéine.
	Les otites externes aiguës : diagnostic positif et prise en charge thérapeutique.	15. Evaluation de la tension oculaire par la méthode du palper bidigital
	Epistaxis : conduite à tenir aux urgences.	16. ETP patient avec GPAO
	Rhinite allergique et Rhinite aiguë : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	17. Examen de la réfraction et détection une d'une amblyopie.
		18. Examen des reflets cornéens pour rechercher une déviation oculaire.
		19. Test à l'écran pour confirmer la présence de déviation oculaire.
		20. Examen de la motilité oculaire.

Les sinusites aiguës : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	21. Examen oculaire du nouveau-né (cataracte congénitale ; glaucome congénital).
Les angines : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	22. Education d'un patient aux antécédents de myodésopsies.
Les laryngites aiguës : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	23. Pic flow : réalisation, et interprétation.
Les adénopathies cervicales chroniques : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	24. Test cutané : interprétation
Tuméfaction basicervicale antérieure : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	25. ETP d'un patient ayant un asthme.
Les corps étranger en ORL : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	26. EFR : réalisation, et interprétation
Prévention primaire et secondaire de la rétinopathie diabétique.	27. Gazométrie sanguine : réalisation, et interprétation
La rétinopathie diabétique prise en charge diagnostique et thérapeutique.	28. ETP d'un patient ayant un BPCO.
Œil rouge : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	29. Interprétation d'un IDR
Glaucome par fermeture de l'angle (GFA) : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	30. EPLS d'un patient ayant une obésité globale morbide primitive compliquée.
Uvéite antérieure : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	31. Déclaration et mesures préventives des hépatites virales (la vaccination /HB).
Conjonctivite : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	32. Evaluer la gravité d'une poussée de MICI.
Traumatisme oculaire contusif : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	33. mise en place d'une sonde nasogastrique.
Traumatisme oculaire pénétrant : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	34. ETP d'un patient porteur de maladie cœliaque.
Brûlure oculaire : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	35. soins de Gastrostomie percutanée.
Glaucome primitif à angle ouvert (GPAO) prise en charge diagnostique et thérapeutique	36. Examen abdominal.
Décollement de rétine : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	37. Réaliser des sutures de plaies.
Surveillance ophtalmologique des prématurés.	38. EPLS : prévention du kyste hydatique
	39. ETP patient avec une infection urinaire récidivante.
	40. Micraltest : réalisation et interprétation
	41. ETP d'un patient ayant une néphropathies diabétique

-
- Strabisme : prise en charge diagnostique.
- Le cataracte congénitale : prise en charge diagnostique.
- Le glaucome congénital prise en charge diagnostique.
- Infection respiratoire basse : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.
- Asthme : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.
- BPCO : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.
- Les dyslipidémies : prise en charge diagnostique et thérapeutique.
- Hypo et hyperthyroïdie : prise en charge diagnostique et thérapeutique.
- Syndromes d'hyper et d'hyposécrétion hypophysaire/adénomes hypophysaires : prise en charge diagnostique.
- Hypercalcémie et Hypocalcémie : prise en charge diagnostique et thérapeutique.
- Ostéoporose : prise en charge diagnostique et thérapeutique.
- Obésité : prévention, diagnostic positif, étiologique, des complications et prise en charge thérapeutique.
- Dénutrition/malnutrition/Maigreur : prise en charge diagnostique et thérapeutique.
- Les hépatites virales aiguës : prise en charge diagnostique et prophylactique.
- Infection virale B chronique : prise en charge diagnostique.
- Les MICI : prise en charge diagnostique et thérapeutique.
- Hémorragies digestives haute : prise en charge diagnostique et thérapeutique.
42. ETP patiente avec Pré-éclampsie (prévention du risque de récurrence).
43. Sore IPSS ; Débilité.
44. Pose de sonde vésicale et
45. ETP pour prévention des complications du drainage vésical.
46. Biopsie prostatique : indication et complications.
47. Poser une sonde vésicale double courant.
48. Diagnostic et traitement des PNA obstructive et d'anurie obstructive.
49. PAD test (quantifier les fuites) ; Catalogue mictionnel et Bilan urodynamique
50. Techniques de débridement des brûlures.
51. Examen physique les déformations axiales des membres inférieurs
52. Réaliser, une ponction/infiltration du genou.
53. Ostéopathie raréfiante diffuse bénigne : Interpréter une DMO.
54. Rechercher, une ostéopathie raréfiante diffuse maligne.
55. Examen :une bursite, tendinite, capsulite de l'épaule ou SCC.
56. Réaliser, une ponction d'une bourse ou une infiltration.
57. l'examen physique : une synovite ou un épanchement articulaire.
58. Rechercher, une algodystrophie.
59. ETP patient avec dermo-hypodermite aiguë récidivante.
60. ETP d'un patient ayant une anémie ferriprives.
-

Hémorragies digestives basses: prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Reflux gastroœsophagien : prise en charge diagnostique et thérapeutique

Diarrhées chroniques : prise en charge diagnostique.

Ascite du cirrhotique : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

La cirrhose et ses complications

Les ictères : prise en charge diagnostique.

Les urgences abdominales d'origine chirurgicales : Prise en charge diagnostique et thérapeutique

Contusions fermées de l'abdomen : Prise en charge diagnostique.

Les plaies de l'abdomen : Prise en charge diagnostique.

Les ingestions de produits caustiques prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Douleur anale : Prise en charge diagnostique et directives thérapeutiques.

Masses abdominales : enquête étiologique.

Pathologie herniaire compliqué et non compliqué : prise en charge diagnostique.

Kyste hydatique du foie : prise en charge diagnostique.

Insuffisance rénale aigue : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Insuffisance rénale chronique : Prise en charge diagnostique et prophylactique.

Néphropathie diabétique Prise en charge diagnostique, prophylactique et thérapeutique.

HTA et Rein : Approche pronostique.

61. Réaliser une échographie abdominopelvienne (4 séances).

62. EPLS : patiente sous traitement chronique et qui envisage une grossesse.

63. EPLS d'une patiente allaitante suivie pour une ou plusieurs pathologie(s) nécessitant sa mise sous traitement chronique.

64. Interpréter d'un antibiogramme (staphylococcus aureus, entérobactéries).

65. ETP patient sous antituberculeux ; d'un patient sous anticoagulants, d'un patient sous corticothérapie au long cours, d'un patient hypertendu sous AINS.

66. hétéro-sondage intermittent / calendrier mictionnel /

67. ETP patient avec TVS

68. Drainage vésical

Séances d'ARC

1. Insuffisance cardiaque.
2. Hémiplégie et paraplégie d'installation brutale.
3. Les tremblements.
4. Confusion fébrile
5. épistaxis par surdosage en AVK
6. Vignette d'une rhinite allergique saisonnière.
7. Sinusite maxillaire aigue.
8. Phlegmon péri-amygdalien.
9. Simulation : consultation de sevrage anti tabac/ patient ayant eu un k larynx.

Infection urinaire : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.	10. Laryngite sous-glottique chez un enfant.
La Pré-éclampsie : Prise en charge diagnostique, prophylactique et thérapeutique.	11. Adénopathies cervicales chronique tuberculeuse ou métastatique.
Dysnatrémie et Dyskaliémie : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.	12. Corps étranger trachéo-bronchique ou corps étranger nasal.
Acidose et alcalose métabolique : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.	13. Baisse de vision progressive chez un diabétique
Syndrome néphrotique : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.	14. Œil rouge et douloureux avec baisse de la vision
Hématurie et syndrome néphritique : Prise en charge diagnostique.	15. Œil rouge
Lithiases rénales : bilan étiologique et prévention.	16. Traumatisme oculaire perforant : plaie cornéenne.
Colique nephretique : prise en charge diagnostique et thérapeutique	17. Brulure oculaire
Lithiase rénale : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	18. Baisse de vision (progressive : GPAO ; brutale de la vision avec œil blanc : DR.
Incontinence urinaire chez la femme : prise en charge diagnostique et thérapeutique.	19. Patient avec dyslipidémie.
Dysfonction érectile : prise en charge diagnostique et enquête étiologique..	20. Un goitre ou nodule thyroïdien
Hypertrophie bénigne de la prostate : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.	21. Le coma myxoedémateux.
Détection précoce du cancer de la prostate.	22. Insuffisance surrénalienne aigue
Hématurie d'origine urologique : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.	23. HTA secondaire.
Ostéomyélite. aigue : Prise en charge diagnostique	24. Selle turcique vide.
Arthrite infectieuse : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.	25. Syndrome polyuro-polydypsique.
Fractures ouvertes : Prise en charge diagnostique et conditionnement.	26. Hypercalcémie
Luxation articulaires : Prise en charge diagnostique et thérapeutique	27. Crise de tétanie.
	28. Hypercalcémie maligne
	29. Hypocalcémie aigue.
	30. Douleurs épigastriques (ulcère)
	31. Diarrhée chronique (maladie coéliqua)
	32. Patient présentant un ictère.

Fractures de la ceinture scapulaire et de l'épaule : Prise en charge diagnostique.

Traumatismes des membres supérieurs : Prise en charge diagnostique.

Les fractures du coude: Prise en charge diagnostique.

Plaies de la main : Prise en charge diagnostique.

Infections de la main : Prise en charge diagnostique.

Traumatisé du bassin : Prise en charge diagnostique et conditionnement.

Traumatismes diaphysaires fermées : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Fractures bi-malléolaires : Prise en charge diagnostique et conditionnement.

Entorse du genou : Prise en charge diagnostique.

Entorse de la cheville : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Particularité des fractures chez l'enfant.

Traumatismes du cartilage de croissance chez l'enfant.

Luxation congénitale de la hanche : prévention et prise en charge.

Douleur ostéo-articulaire: Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

La fibromyalgie : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les arthroses : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les arthropathies micro-cristallines : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les radiculalgies : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les rhumatismes abarticulaires : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

33. Patient se présentant pour douleur abdominale et ictère.

34. Patient se présentant pour douleur épigastrique avec fièvre.

35. Rechercher signes de gravité (ECG , GDSA) d'un patient admis pour IRA,

36. Les néphropathies

37. Troubles électrique en cas de dyskaliémie.

38. Protéinurie.

39. Hématurie néphrologique.

40. Lithiase récidivante : bilan étiologique.

41. Colique néphrétique.

42. Nycturie

43. Dysurie

44. hétéro-sondage intermittent / calendrier mictionnel /
Communication : ETP patient avec TVS

45. Drainage vésical : Urologie.

46. Soins d'urgences devant une fracture ouverte.

47. Réduction de luxation

48. Immobilisations plâtrées

49. Manœuvres de réduction (épaule coude / enfant ; poignet).

50. Examens du rachis

51. Examen ostéo-articulaire.

52. Douleur de hanche chez l'enfant.

53. Epaule douloureuse.

54. Eczéma.

Les ostéopathies raréfiantes diffuses bénignes : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les ostéopathies raréfiantes diffuses malignes : prise en charge diagnostique.

Les infections ostéo-articulaires : prise en charge diagnostique.

Les rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC): prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les connectivites: prise en charge diagnostique.

L'algodystrophie : prise en charge diagnostique.

Les Rachialgies communes : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Epaule douloureuse abarticulaire : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les gonalgies d'origine mécanique : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Vessie neurologique : savoir poser le diagnostic.

Les amputations des MI : suivi et prise en charge psycho-sociale.

Dermatoses d'origine allergiques : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Dermatoses d'origine infectieuses : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

L'érysipèle : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Fièvre éruptive : Prise en charge diagnostique et thérapeutique

55. lésion cutanée ulcéro-végétante

56. lésion de la face

57. lésion achromique

58. Interprétation de NFS.

59. Astérisis et confusion (encéphalopathie hépatique sur cirrhose dégénérée)

60. Fièvre et douleur ostéo-articulaire

61. Le mélanome

62. Douleur de l'appareil locomoteur / rachialgie/radiculalgie/ mono-arthrite/ oligo-arthrite /poly-arthrite.

63. Rachialgie inflammatoire

64. Tassement vertébral (bénin) tassement vertébral (malin)

65. Réactions d'hypersensibilité médicamenteuse

Syndrome main pieds bouche : Prise en charge diagnostique et thérapeutique

Zona : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les brûlures : Prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Les engelures : Prise en charge diagnostique et thérapeutique

Cancers cutanés et lésions précancéreuses : Prise en charge diagnostique.

Hyperkératose : prise en charge thérapeutique.

Les dermatoses inflammatoires : Prise en charge diagnostique.

Acné : prise en charge diagnostique et thérapeutique.

Vergetures : prise en charge thérapeutique

Les urgences en hématologie : diagnostic et prise en charge thérapeutique.

Anémies ferriprives : Prise en charge diagnostic et thérapeutique.

Anémie hémolytiques: prise en charge diagnostic et thérapeutique.

Imagerie Mammaire.

Lacune osseuse : démarche diagnostique radiologique.

Traumatisme osseux : démarche diagnostique radiologique.

Occlusion abdominale : démarche diagnostique radiologique.

Abdomen aigu : démarche diagnostique radiologique.

Interprétation de l'imagerie thoracique.

Interprétation de TDM dans les urgences traumatique et des AVC.

Les bases de la technologie ultrasonore et son interaction avec les tissus biologiques.

Les règles de prescription des antibiotiques.

Effets indésirables médicamenteux : du diagnostic à la prise en charge.

La térato-vigilance.

Les règles de prescription médicamenteuse.

Les interactions médicamenteuses.

Le suivi thérapeutique pharmacologique.
